

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ХАЛИМОВ Нодиржон Норович

Банк молия академияси

тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10680176>

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АКЦИЗ ТЎЛАНДИГАН ТОВАРЛАРНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида акциз тўланадиган товарларни солиққа тортиш йўллари ҳамда уни ривожлантириш орқали миллий иқтисодиётимизда акциз тўланадиган товарларни солиққа тортиш жадаллаштириш йўллари юзасидан фикр-мулоҳазалар баён этилган. Хусусан, акциз солиғининг ставкалари мутлақ суммада (қатъий) белгиланган акциз тўланадиган товарлар бўйича солиқ солинадиган база акциз тўланадиган товарларнинг натурада ифодаланган ҳажми асосида аниқланади. Шунингдек, мамлакатимизда акциз тўланадиган товарларни солиққа тортиш йўлларини ривожлантириш истиқболларидаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича муаллиф ёндашувлари ва таклифлари келтирилган.

Калит сўзлар: солиқ, қийинчиликлар, самарасизлик, мувофиқлик, даромадларни оптималлаштириш, тартибга солиш натижалари, солиқлар ва солиққа тортиш, эгри солиқлар, акциз солиғи, акцизости маҳсулотлар, акцизости товарларни солиққа тортиш амалиёти

СПОСОБЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В данной статье описываются способы налогообложения подакцизных товаров в Республике Узбекистан, а также способы ускорения налогообложения подакцизных товаров в нашей национальной экономике за счет ее развития. В частности, ставки акцизов определяются исходя из выраженного в натуральном выражении объема подакцизных товаров, налоговой базы по подакцизным товарам, которая фиксируется в абсолютной сумме (строго). Также в нашей стране представлены существующие проблемы в перспективах развития способов налогообложения подакцизных товаров, а также авторские подходы и предложения по их устранению.

Ключевые слова: налогообложение, трудности, неэффективность, комплаенс, оптимизация доходов, результаты регулирования, налоги и налогообложение по кривой, акцизный налог, подакцизные продукты, практика налогообложения подакцизных товаров

METHODS OF TAXATION OF EXCISABLE GOODS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article describes the methods of taxation of excisable goods in the Republic of Uzbekistan, as well as ways to accelerate the taxation of excisable goods in our national economy due to its development. In particular, excise tax rates are determined based on the volume of excisable goods expressed in kind, the tax base for excisable goods, which is fixed in absolute amount (strictly). Also in our country, the existing problems in the prospects for the development of methods of taxation of excisable goods, as well as author's approaches and proposals for their elimination are presented.

Keywords: taxation, difficulties, inefficiency, compliance, income optimization, regulatory results, taxes and taxation along the curve, excise tax, excisable products, the practice of taxation of excisable goods

Кирши. Акциз солиғи маҳсулот ва хизматлар таннархига киритилганлиги сабабли, охирги фойдаланувчи уни тўлайди ва сотувчи ушбу солиқни давлатга ўтказди. Акциз солиғи-бу маҳсулот ёки хизматнинг умумий қийматига киритилган махсус билвосита солиқдир. Бу маҳсулот қийматида яширинган мукофот: у талабни тартибга солиш учун ишлатилади. Акциз тўланадиган буюмлар рўйхатига одатда ишлаб чиқариш харажатлари паст бўлган юқори даромадли товарлар киради. Айнан шундай товарлар давлат бюджетини сезиларли даражада тўлдиришга ёрдам беради.

Бу кўпинча юқори маржага эга бўлган маҳсулотлар (нарх ва нарх ўртасидаги фарқ). Давлат мунтазам равишда бундай товарлар рўйхатини ўзгартиради, тўлдиради ва камайтиради. Бугунги кунга келиб, акциз солиғининг бюджет учун аҳамияти миллий бюджет тизимларининг ривожланишининг кўп асрлик тарихи билан исботланган. Ҳар қандай давлат учун акциз тўловлари бюджет даромадларини оширишнинг жозибадор воситасидир. Солиқ сиёсатининг фискал ва тартибга солувчи воситаси сифатида акциз солиғини қўллаш амалиёти мукамал эмас. Акциз солиғи давлатнинг жамиятда содир бўлаётган иқтисодий жараёнларга таъсирининг кам сонли воситаларидан биридир, акциз солиғи соҳасида солиққа тортишни такомиллаштириш иқтисодий вазиятни яхшилаш ва бюджетни тўлдиришнинг муҳим шартларидан бири бўлиши мумкин.

Давлатимиз раҳбари Ш. Мирзиёев таъкидлаганларидек, солиқ юқини камайтириш, бизнес юритиш учун янада қулай шароитлар яратиш “яширин” иқтисодиётга барҳам беришнинг ягона йўлидир. Шунинг учун бу борада таъсирчан чораларни назарда тутадиган алоҳида дастур ишлаб чиқишимиз зарур. Бундан ташқари, ўзимизда ишлаб чиқарилган ва импорт қилинаётган юқори ликвидли маҳсулотлар маркировкасини жорий этиш бўйича жадал иш олиб бориш талаб этилади. Янги таҳрирдаги Солиқ кодексига мамлакат тараққиётининг таянчи бўлган инсофли, ҳалол солиқ тўловчиларни рағбатлантириш, яширин фаолият юритадиганларни эса жазолаш кўзда тутилиши шарт [1].

Қадим замонлардан то ҳозирги кунгача акциз солиғининг кенг қўлланилишининг асосий сабаби уларнинг фискал фойдалари, шунингдек уларни олишнинг юқори тезлиги билан боғлиқлиги долзарб аҳамият касб этади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Акциз тўланадиган товарларни солиққа тортиш йўллари ривожлантириш борасида маҳаллий ва хорижий олимлар томонидан кўплаб илмий изланишлар олиб борилган ҳамда тадқиқ этилган. Хусусан, хорижлик иқтисодчи олим Е.Н. Голикнинг фикрича “ушбу солиқнинг иқтисодий моҳияти шундан иборатки, акциз солиғи турли мамлакатларнинг фискал сиёсатида муҳим рол ўйнайди. Бу, биринчи навбатда, юқори рентабелликка эга бўлган товарларга акциз солиғини белгилаш орқали давлат товарларни сотишдан ортиқча фойданинг бир қисмини бюджетга олиши билан боғлиқ [2].

А. З. Дадашев эса “амалда, акциз солиғи маҳсулот гуруҳлари ичида табақалаштирилган акциз ставкаларини белгилаш, шунингдек, белгиланган акциз ставкаларини қўллаш орқали амалга оширилади. Паст навли товарларга нисбатан юқори акциз солиғи солиш орқали давлат ишлаб чиқарувчини юқори сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга ўтишга ундайди” дея таъкидлайди [3].

Н.А.Негипорчук, Т.К.Подгорнаяларнинг қарашларича акциз солиғининг индивидуал товарларни ишлаб чиқариш рентабеллигига таъсири ишлаб чиқарувчиларнинг алкоғол, тамаки ишлаб чиқариш ва минерал хом ашё қазиб олиш каби бизнес соҳаларига киришга кизиқишини пасайтиради. Ушбу ишлаб чиқаришлар арзон нархлар ва тайёр маҳсулотларнинг юқори бозор нархлари туфайли объектив равишда юқори рентабелликка эга. Акциз солиғи, бир томондан, ортиқча фойданинг бир қисмини бюджетга олиб қўяди ва бошқа томондан, ушбу ишлаб чиқариш соҳаларида иқтисодиёт “пасайишининг” олдини олади [4].

Қ.А.Яхёевнинг фикрича, “иқтисодий моҳиятига қараб солиқлар эгри ва тўғри солиқларга ёки бевосита ва билвоситага бўлинади. Тўғри солиқларни тўғридан тўғри солиқ, тўловчиларнинг ўзи тўлайди, яъни солиқни ҳуқуқий тўловчиси ҳам, ҳақиқий тўловчиси ҳам битта шахс бўлади. Тўғри солиқ юқини бошқаларга ортиш ҳолати бу ерда бўлмайди. Бусолиқларга ҳамма даромаддан тўланадиган ва барча мулк солиқлари киради. Эгри солиқларни ҳуқуқий тўловчилари маҳсулот (иш, хизматни) юқлаб юборувчилардир (хизмат кўрсатувчилардир). Лекин солиқ оғирлигини ҳақиқатдан ҳам бюджетга тўловчилари товар (иш, хизмат)ни истеъмол қилувчилардир, яъни ҳақиқий солиқ тўловчилар бу ерда яширинган” - деб таъриф берган [5].

А.В.Ваҳобов, А.Жўраевлар солиқ назоратига тўхталиб, - “солиққа оид қонунбузилишларнинг олдини олиш ва уларга барҳам бериш амалдаги тадбирларни ва усулларни доимий равишда такомиллаштириб боришни тақазо қилади. Солиққа оид жинойтларнинг ўсиши давлатнинг молиявий ресурсларига бўлган эҳтиёжларини қондиришга салбий таъсир кўрсатади ва бунингоқибатида давлат солиқсиз тушумларни қидиришга мажбур бўлади. Бу эса, ўз навбатида давлатнинг ички ва ташқи қарзларининг ўсишига олиб келади [6] деб фикр билдиришган.

Юқоридаги фикрларга аосланган ҳолда солиққа тортиш амалиётини ислоҳ қилиш ва акцизларнинг самарали моделларини яратишни қамраб олувчи бир қатор концептуал қоидаларда камчилликлар бўлиб, уни илмий тушунишни, шунингдек, солиқ солинадиган базани шакллантириш муаммосига ойдинлик киритишни талаб қилади. Шунга аосланган ҳолда акциз солиқларини ҳисоблаш, уларни бюджетга ундириш ҳамда назорат қилишнинг солиқ тартибини ишлаб чиқиш амалиёт эҳтиёжларидан сезиларли даражада орқада қолмоқда.

Тадқиқот методологияси. Ушбу мақолани тайёрлашда меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, фойдаланилган адабиётлар ва интернет маълумотлари расмийлиги, ундаги иқтисодчи олимларнинг мавзуга оид илмий-назарий қарашларининг қиёсий ва танқидий таҳлил қилинган. Мавзунинг ўрганиш давомида умумиқтисодий усуллар билан бир қаторда тизимли таҳлил, умумлаштириш, абстракт-мантқиқий фикрлаш, статистик усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар. Акциз солиғи мақсадли бўлмаган ва тартибга солинадиган солиқдир. Акциз солиғи-бу айрим турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқарувчиларга солинадиган солиқ тўловлари. Шу билан бирга, давлат ушбу тўловни товарлар нархини ҳисоблашга қўшишга имкон беради. Бошқача қилиб айтганда, бу харидор тўлайдиган нархнинг бир қисмидир.

Маҳсулот солиққа тортиладиган кўрсаткич - бу махсус акциз маркаси. Уни олиш учун маълум қоидалар мавжуд - барчаси маҳсулот ишлаб чиқарилган мамлакатга ва унинг турига боғлиқ. Солиқ юқини изчиллик билан қамайтириш, солиқ солиш тизимини ва божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш, шунингдек солиқ ва божхона маъмуриятчилигини такомиллаштириш иқтисодиётни жадал ривожлантириш ҳамда мамлакатнинг инвестициявий жозибдорлигини яхшилашнинг энг муҳим шартлари ҳисобланади.

Кейинги йилларда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш, тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш ҳамда улар учун тенг рақобат шароитларини яратиш мақсадида жадал ислохотлар амалга оширилмоқда, солиқ юкини пасайтириш, шунингдек солиқ ва божхона маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш бўйича кенг қўламли чоралар кўрилмоқда.

Хусусан, Ўзбекистон Иқтисодиёт ва Молия вазирлиги ўзининг бюджетномасида 2024–2026-йилларга мўлжалланган солиқ ва божхона сиёсатининг асосий йўналишларига кўра 2024-йил учун даромад солиғи (15 фоиз, айрим тоифалар учун 20 фоиз), жисмоний шахслардан олинadиган даромад солиғи (12 фоиз), ижтимоий солиқ (бюджет ташкилотлари 25 фоиз, бошқалар 12 фоиз), айланмадан олинadиган солиқ (4 фоиз), шунингдек, автомобилларнинг мамлакат бўйлаб транзити учун йиғимлар ва спиртли ичимликларни сотиш ҳуқуқи учун йиғимлар бўйича ставкалар сақланиб қолди. Бундан ташқари, ҚҚС (12 фоиз), мобил алоқа хизматлари учун акциз солиғи (10 фоиз), қишлоқ хўжалиги ерлари учун ер солиғи (0,95 фоиз) ва юридик шахслар учун мол-мулк солиғи (1,5 фоиз) ставкалари ўзгармайди [6].

Шунингдек, соғлом турмуш тарзи ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишни тарғиб қилиш доирасида 2024-йил 1-январдан бошлаб алкоғолли ичимликларга акциз солиғи ставкасини икки баравар - бир литри учун 7400 сўмдан 14900 сўмгача ошириш белгиланди.

Алкоғолли маҳсулотларга акциз солиғи 1-июлдан 5 фоизга оширилади. Импорт қилинган ароқ, коньяк ва бошқа спиртли ичимликларга акциз солиғи ЖСТ талаблари доирасида ставкалар ўртасидаги фарқни камайтириш учун 5 фоизга камайтирилади.

1-жадвал

Алкоғоль маҳсулотларига нисбатан солиқ ставкалари

Т/р	Алкоғоль маҳсулотлари турлари	Солиқ ставкалари (1 литр учун)		
		импорт қилинганда	ишлаб чиқариладиган	
			2024 йил 1 январдан	2024 йил 1 июлдан
1.	Озиқ-овқат хом ашёсидан ректификацияланган этил спирти, ректификацияланган ва эфиральдегидли фракциядан техник этил спирти ва этил спиртининг бошланғич фракцияси	70%	14 900 сўм	
2.	Ароқ, коньяк ва бошқа алкоғоль маҳсулотлари (акциз тўланадиган товар таркибидаги сувсиз этил спиртининг 1 литри учун)	101 500 сўм	38 000 сўм	40 000 сўм
3.	Вино:			
	табiiй равишда ачитилган табiiй винолар (этил спирти қўшилмаган ҳолда)	28 500 сўм	1 сўм	
	бошқа винолар, шу жумладан вермут	40 600 сўм	2 200 сўм	2 310 сўм
4.	Пиво	50%, бироқ 12 200 сўмдан кам бўлмаган	1 550 сўм	1 628 сўм

2024-йил 1-апрелдан зарарли газлари юқори бўлган бензинга акциз солиғи ставкаси 12 фоизга индексланади (1 литр Аи-80 бензини 1 фоизга ёки 88 сўмга, метан 3 фоизга ёки 84 сўм), шу билан бирга октан миқдори 91 ва ундан юқори бўлган бензинга акциз солиғи ставкалари ўзгартирилмади.

Шунингдек, 1-апрелдан ортиқча истеъмол қилиш натижасида касалликлар, жумладан, қандли диабет каби касалликларнинг кўпайишини ҳисобга олган ҳолда, таркибида шакар бўлган газланган ичимликлар учун 1 литр учун 500 сўм миқдоридан акциз солиғини жорий этиш таклиф қилинмоқда. Бундай солиқ 50 дан ортиқ мамлакатларда (Франция, Венгрия, Буюк Британия ва бошқаларда) мавжуд. Акциз солиғидан тушган маблағлар Тиббиётни ривожлантириш жамғармасига йўналтирилади.

2024-йил 1-июлдан бошлаб битта автомобил шинаси оғирлигидан (ҳар бир кг) келиб чиққан ҳолда базавий ҳисоблаш миқдорининг 0,3 фоизи (990 сўм) миқдоридан утилизация тўловини жорий этиш режалаштирилмоқда. Енгил автомобил шиналари оғирлигидан келиб чиққан ҳолда (P13 дан P20 гача) тўлов 6200 сўмдан 16 200 сўмгача, юк автомобиллари учун (P16 дан P18 гача) 11 300 сўмдан 58 800 сўмгача бўлади. Қайта ишлашдан тушган маблағлар “Яшил Макон” дастури ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш лойиҳаларини молиялаштиришга йўналтирилиши режалаштирилган.

Шунингдек, оғирлиги 10 тоннадан ортиқ бўлган юк автомобиллари учун республика ва маҳаллий аҳамиятга молик автомобил йўлларига юк автомашиналаридан етказилган зарарни ҳисобга олган ҳолда БХМнинг беш баравари миқдоридан (1,65 миллион сўм) йўл солиғи ундирилади. Маблағлар автомобил йўлларини ривожлантириш мақсадли жамғармасига йўналтирилади. Алкогол ва тамаки маҳсулотларига акциз солиғи ставкалари 12 фоизга оширилади. Масалан, 0,5 литрли шиша ароқ 448 сўмга, бир қути сигарет 601 сўмга қимматлашади.

2-жадвал

Алкоголь маҳсулотларига нисбатан солиқ ставкалари

Т/р	Тамаки маҳсулотлари турлари	Солиқ ставкалари	
		импорт қилинганда	ишлаб чиқариладиган
1.	Филтрли, филтрсиз сигареталар, папирослар, сигариллалар (сигаритлар), биди, кретек	325 000 сўм/1 000 дона + 10 фоиз	250 700 сўм/1 000 дона + 10 фоиз
2.	Сигара	6 400 сўм/1 дона	
3.	Чилим учун тамаки	382 000 сўм/кг*	
4.	Чекиладиган, ўрама тамаки	382 000 сўм/кг	
5.	Чайналадиган, ҳидланадиган ва шимиладиган тамаки	382 000 сўм/кг	
6.	Қиздириладиган тамаки таёқчаси, қиздириладиган тамакили капсула ва таркибида тамаки бўлган ўхшаш тамойил билан фойдаланиладиган бошқа маҳсулотлар	382 000 сўм/кг	
7.	Никотинли тамакисиз снюс	154 000 сўм/кг	
8.	Таркибида никотин мавжуд бўлган суюқлик (картрижларда, резервуарларда ва электрон сигаретларда фойдаланиш учун бошқа контейнерларда)**	670 сўм/мл	

2024-йил 1-январдан бошлаб қишлоқ хўжалиги ерларини суғориш ва балиқ етиштириш учун фойдаланиладиган сув ҳажмига солиқ ставкаси сув ҳисоблагичлари бўлмаган ҳолда ҳар куб метр учун 80 сўм миқдорида белгиланади, агар ҳисоблагичлар мавжуд бўлса, 0,7 га пасайтириш коэффиценти қўлланилиши мумкин. ставка. Саноат корхоналари, электр станциялари, коммунал хизматлар учун, шунингдек, автомобилларни ювиш, салқин ва алкогольли ичимликлар ишлаб чиқариш учун фойдаланиладиган сув нархи 12 фоизга, бошқа корхоналар ва яқка тартибдаги тадбиркорлар учун эса 30 фоизга ошади.

1-расм. Ўзбекистон Республикасида акциз солиғи тўловчилари

Умуман олганда, мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан жадал ривожлантириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ҳамда бунинг тенг рақобат шароитларини яратиш мақсадида солиқ юқини пасайтириш ва солиқ тўғрисидаги қонунчиликни янада такомиллаштириш бўйича чоралар кўрилмоқда. Шунингдек, акциз тўланадиган товарларни реализация қилишда солиқ солинадиган базага акциз солиғининг суммаси ҳам киритилади. Бунда, бензин, дизель ёқилғиси ва газ реализация қилинганда солиқ солинадиган база уларни реализация қилиш қиймати асосида, унга қўшилган қиймат солиғи ҳамда бензин, дизель ёқилғиси ва газни яқуний истеъмолчига реализация қилиш чоғида тўланадиган акциз солиғи киритилмаган ҳолда аниқланади.

Товарлар импорт қилинганда солиқ солинадиган база товарларнинг божхона қиймати асосида унга товарларни импорт қилишда тўланиши лозим бўлган акциз солиғи ва божхона божларининг суммаларини қўшган ҳолда аниқланади. Қўшилган қиймат солиғини ҳисоблаб чиқариш ва тўлашнинг соддалаштирилган тартиби акцизоти товарлар ишлаб чиқарувчи ва ер қаъридан фойдаланувчи корхоналарга нисбатан татбиқ этилмайди.

Акциз тўланадиган товарларнинг айрим турлари бўйича акциз тўланадиган товарлар ишлаб чиқарувчи бўлмаган шахс Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорига биноан акциз солиғини тўловчи этиб белгиланиши мумкин.

Хулоса ва таклифлар. Мамлакат бюджетининг муҳим даромад манбаларидан бири саналади. Солиқ тизими ривожланиш босқичини бошдан кечираётган барча давлатлар сингари, мамлакатимизда ҳам акциз солиғи орқали даромадларни тез ва осон йиғиш имкониятлари юзага келади.

Акциз солиғига тортиладиган товарлар истеъмолини чеклаш (асосан ижтимоий зарарли товарлар) орқали муайян бозор доирасида талаб ва таклифни тартибга солади.

Давлатнинг миллий бозорини ҳимоя қилиш вазифаси акциз солиғи орқали таъминланади. Бунда юқори солиқ ставкаларидан фойдаланилади. Акциз солиғи монопол мавқедаги товар ишлаб чиқарувчи ёки аниқ маҳсулот турини прогрессив солиққа тортиш вазифасини ўтайди. Акциз солиғи аҳолини бой бадавлат қатламлари даромадларини қайта солиққа тортиш усули бўлиб ҳисобланади.

Акцизлар кўпгина ҳолатларда бирон бир товарни ишлаб чиқариш учун кетган харажатга нисбатан унга бўлган талабнинг юқорилиги ва доимийлиги натижасида, унинг сотилиш нархи анча юқори бўлганда пайдо бўлади, масалан, ароқ, тамаки, кофе, пахта ёғи ва х.к. Агарда ҳукумат ушбу хусусиятларини акциз солиғи ёрдамида ундирмаса, у ҳолда акциз товарларини ишлаб чиқарувчилар ўзлари бунга яраша хизмат кўрсатмаган ҳолда юқори даромадга эга бўладилар.

ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Т: “Ўзбекистон” НМИУ, 2019. – Б. 61.
2. Голик Е. Н. Экономическая природа акцизного налога и возможности ее реализации в практике отечественного налогообложения, 2014. – С. 12.
3. Дадашев А. З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА - М, 2013. - 89с.
4. Негипорчук Н. А. Подгорная Т.К. Акцизы. / М.: Издательство - консультационная компания «СтатусКво 97», 2011. – 123 с.
5. Modigliani F., Miller M. The cost of capital, corporation finance and the theory of investment// American Economic Review, Vol. 48, 1958, pp. 261–297.
6. Ўзбекистон Республикасининг 28.12.2023 йилдаги “Солиқ ва бюджет сиёсатининг 2024 йилга мўлжалланган асосий йўналишлари қабул қилинганлиги муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-891-сон Қонуни

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz